

**AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM VƏ TƏHSİL NAZİRLİYİ
BAKİ DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
COĞRAFIYA FAKÜLTƏSİ**

Tələbə Elmi Cəmiyyəti

Ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş

**“AZƏRBAYCANIN MÜASİR İNKİŞAFININ
COĞRAFİ MƏSƏLƏLƏRİ: BÖYÜK QAYIDIŞ,
QLOBAL İNTEQRASIYA VƏ REGIONAL
İNKİŞAF”**

mövzusunda

**TƏLƏBƏ, MAGİSTR VƏ GƏNC TƏDQIQATÇILARIN RESPUBLİKA
ELMİ-PRAKTİK KONFRANSININ**

MATERİALLARI

*Coğrafiya fakültəsinin Elmi Şurasının
12 aprel 2023-cü il tarixli 10 sayılı iclasının
qərarı ilə nəşr olunur*

BAKİ – 2023

**REPUBLIC OF AZERBAIJAN
MINISTRY OF SCIENCE AND EDUCATION
BAKU STATE UNIVERSITY
FACULTY OF GEOGRAPHY**

Student Scientific Society

MATERIALS

of

**THE REPUBLIC SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE OF
STUDENTS, MASTERS AND YOUNG RESEARCHERS**

on the topic of

**“GEOGRAPHICAL ISSUES OF MODERN
DEVELOPMENT OF AZERBAIJAN: THE GREAT
RETURN, GLOBAL INTEGRATION AND
REGIONAL DEVELOPMENT”**

dedicated to

100th anniversary of National leader Heydar Aliyev

*It is published by the decision of the
10th meeting of the Scientific Council of the
Faculty of Geography dated April 12, 2023*

BAKU – 2023

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
БАКИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ГЕОГРАФИИ**

Студенческое Научное Общество

МАТЕРИАЛЫ

**РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
СТУДЕНТОВ, МАГИСТРОВ И ЮНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ**

на тему

**“ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ
АЗЕРБАЙДЖАНА: БОЛЬШОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ,
ГЛОБАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И
РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ”**

посвященная

100-летию Общенационального лидера Гейдара Алиева

Опубликован решением 10-го заседания

Ученого совета географического факультета

от 12 апреля 2023 г.

БАКУ – 2023

Bakı Dövlət Universiteti Coğrafiya fakültəsi Tələbə Elmi Cəmiyyətinin Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycanın müasir inkişafının coğrafi məsələləri: Böyük Qayıdış, qlobal inteqrasiya və regional inkişaf” mövzusunda tələbə, magistr və gənc tədqiqatçıların Respublika elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, 2023 – 332 s.

Materials of the Republican scientific-practical conference of students, masters and young researchers on "Geographic issues of modern development of Azerbaijan: Great Return, global integration and regional development" dedicated to the 100th anniversary of National Leader Heydar Aliyev, Student Scientific Society of the Faculty of Geography, Baku State University. Baku, 2023 – 332 p.

Материалы Республиканской научно-практической конференции студентов, магистров и молодых исследователей на тему «Географические проблемы современного развития Азербайджана: Большое Возвращение, глобальная интеграция и региональное развитие», посвященной 100-летию Общенационального лидера Гейдара Алиева, Студенческое Научное Общество географического факультета, Бакинский государственный университет. Баку, 2023. – 332 с.

© Tələbə Elmi Cəmiyyəti, 2023

KONFRANSIN TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ:

Sədr:

İmran Bayramov

Coğrafiya fakültəsinin bakalavriat səviyyəsi üzrə IV kurs tələbəsi; Coğrafiya fakültəsinin Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri

Sədr müavini:

Aydan Mansurova

Coğrafiya fakültəsinin bakalavriat səviyyəsi üzrə III kurs tələbəsi

Üzvlər:

Kəmalə Məmmədova

Coğrafiya fakültəsinin magistratura səviyyəsi üzrə I kurs tələbəsi

Şəbnəm Quliyeva

Coğrafiya fakültəsinin magistratura səviyyəsi üzrə II kurs tələbəsi

Gülçin Əmirova

Coğrafiya fakültəsinin bakalavriat səviyyəsi üzrə IV kurs tələbəsi

Firuzə Babakişiyeva

Coğrafiya fakültəsinin bakalavriat səviyyəsi üzrə IV kurs tələbəsi

Nərminə Əliyeva

Coğrafiya fakültəsinin bakalavriat səviyyəsi üzrə III kurs tələbəsi

İlkanə Qasıмова

Coğrafiya fakültəsinin bakalavriat səviyyəsi üzrə III kurs tələbəsi

Mədinə Rüstəмова

Coğrafiya fakültəsinin bakalavriat səviyyəsi üzrə II kurs tələbəsi

KONFRANSIN PROQRAM KOMİTƏSİ

Sədr:

Məqsəd Qocamanov

Coğrafiya fakültəsinin dekanı vəzifəsini icra edən

Üzvlər:

Çingiz İsmayılov

İqtisadi və sosial coğrafiya kafedrasının müdiri

Aydın İbrahimov

Xarici ölkələrin iqtisadi-siyasi coğrafiyası və turizm kafedrasının müdiri

İmran Abdullayev

Hidrometeorologiya kafedrasının müdiri

Saleh Nağıyev

Azərbaycan coğrafiyası və coğrafiyanın tədrisi metodikası kafedrasının müdiri

Şəfiqə Hübətova

Fiziki coğrafiya kafedrasının müdiri vəzifəsini icra edən

Səbuhi Talıbov

Coğrafiya fakültəsinin elmi işlər üzrə dekan müavini

Qoşqar Məmmədov

Coğrafiya fakültəsinin sosial məsələlər və tələbələrə iş üzrə dekan müavini

Ramiz Əhlimanov

Coğrafiya fakültəsinin tədris işləri üzrə dekan müavini

Əfqan Talıbov

Geodeziya və kartoqrafiya kafedrasının dosenti, Coğrafiya fakültəsinin Tələbə Elmi Cəmiyyətinin elmi rəhbəri

Ələkbər Həsənəliyev

Hidrometeorologiya kafedrasının dosenti, Coğrafiya fakültəsinin Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri

Ədəbiyyat siyahısı

1. Əhali coğrafiyası / Əfəndiyev V.Ə., Nağıyev S.Q. Bakı: Bakı Dövlət Universiteti nəşriyyatı, 2006. – 338 səh.
2. География / Сəлілова А.Н., Сəлілов R.E. – 2020
3. e-qanun.az

УДК 656+911.3:33

ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МОРСКОГО ТРАНСПОРТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Имран Байрамов

студент, Бакинский Государственный Университет
Председатель Студенческого Научного Общества

Азербайджан, Баку

ORCID: 0000-0001-5922-6870

Аннотация. В статье проанализированы количественные показатели морской транспортной инфраструктуры Азербайджанской Республики за период 2001–2021 гг. Выявлены общие закономерности качественных и количественных преобразований в грузо- и пассажироперевозках. Учитывая характер развития экономики и транспорта, а также экономико-географические особенности берегов страны, предложены пути дальнейшего устойчивого развития морского хозяйства.

Ключевые слова: грузоперевозка, пассажироперевозка, морская инфраструктура, внешнеэкономические связи, портовое хозяйство

Развитие морского транспорта в условиях региональной и глобальной экономической интеграции является важным составляющим в структуре экономики Азербайджанской Республики. Наличие значительных запасов углеводородов на шельфовой и прибрежной зоне Каспийского моря, а также географическая расположенность на пересечении важных транспортно-логистических и торговых путей, способствует формированию выгодного экономико-географического положения страны. Учитывая, что единственным выходом страны в Мировой океан является Каспийское море, оно приобретает все большее значение в грузо- и пассажироперевозках. [1]

Интенсивное внедрение инновационных технологий в производственные сферы не обходит стороной и транспортную отрасль экономики. Возможности морского транспорта увеличиваются, приобретая все большее значение. Нами рассмотрены тенденции основных показателей морского транспорта в Азербайджане в разные периоды и выявлены основные закономерности их динамики.

Рис. 1. Карта-схема прибрежных районов Азербайджанской Республики, имеющие морскую инфраструктуру и перспективы для ее развития

Прикаспийский берег Азербайджанской Республики простирается на 825 км от Хачмазского района на севере до Астаринского района на юге. Города Баку, Сумгаит и Ленкорань, Сиязаньский, Шабранский, Хызинский, Сальянский, Нефтчалинский, Ленкоранский и Массалинский административные районы (Рис. 1).

Крупнейшее морское транспортное хозяйство расположено на Бакинском берегу, откуда идут морские пути как государственного и регионального, так и международного значения. [2]

Сравнительный анализ объема грузоперевозок за период 2001–2021 гг. дает наглядную информацию об уменьшении их натурального объема, а также доли в общей структуре грузоперевозок (Рис. 2). Начиная с 2010 года объем грузоперевозок постепенно уменьшается, дойдя до минимума в 2016 и 2021 годах. Данный экономический феномен можно обосновывать рядом факторов, действующих на морской транспорт Республики. Открытие новых железнодорожных путей межрегионального значения, создание высоко оснащенных автомагистралей и интенсификация грузоперевозок по воздушному транспорту путем реконструкции старых аэропортов и строительством новых, оказывает отрицательное влияние на морской транспорт. Хотя объем грузоперевозок в 2021 году увеличился на 101 255 тыс. тонн (больше чем в 2 раза), морские грузоперевозки уменьшились почти вдвое. При этом в таких сферах, как автотранспорт, трубопроводный и воздушный транспорт наблюдается значительный рост натуральных

показателей грузоперевозок. Доля морского транспорта в указанный период уменьшилась на 74,7%, дойдя до 2,8% от общего объема (2021).

Рис. 2. Объем грузоперевозок по морскому транспорту (тыс. т) (2001–2021)

Сравнение показателей основных грузоперевозок показывают, что в отличие от автомобильного и трубопроводного транспорта, в структуре морского транспорта наблюдается относительная стабильность, хотя показатели начала и конца периода исследования имеют резкую дифференциацию (Рис. 3). Доля трубопроводного транспорта возросла от 17,8% (2001) до 31,1% (2021) от общего объема грузоперевозок. Рост данного показателя объясняется строительством и эксплуатацией новых трубопроводов (газо- и нефтепроводы). (Рис. 4)

Грузоперевозки носят внешнеторговый характер и осуществляются как со странами региона, так и другими странами мира. Каботажное судоходство не носит регулярный характер. Показатели прибрежного судоходства имеют самую низкую долю в структуре морских грузоперевозок. [3]

Рис. 3. Сравнительная диаграмма объема грузоперевозок по основным видам транспорта (тыс. т) (2001–2021)

Рис. 4. Доля морского транспорта в общем объеме грузоперевозок (по среднему показателю за период 2001–2021 (в %))

Наряду с грузоперевозками, транспортная инфраструктура Азербайджанской Республики также специализируется в пассажироперевозках. При сравнительном анализе соответствующих показателей перевозок можно выявить дифференциации в структуре грузо- и пассажироперевозок по транспортным средствам. Так, например, структура самого морского транспорта ориентирована в основном на грузоперевозки. Нерентабельность пассажироперевозок по морскому пути способствует уменьшению роль морского транспорта в пассажироперевозках.

Показатели пассажироперевозки и, соответственно, пассажирооборота по морскому пути остаются символическими по сравнению с другими видами транспорта. В этом плане морской транспорт является самым отстающим видом коммуникационной инфраструктуры Республики. Динамика пассажироперевозок по морскому транспорту за исследуемый период составила до 13 тыс. пассажиров (Рис. 5). В Азербайджане не осуществляются каботажные пассажироперевозки. Следовательно, весь пассажирооборот носит зарубежный характер.

Рис. 5. Объем пассажироперевозок по морскому транспорту (тыс. пассажиров) (2001–2021)

Общая средняя дальность расстояния грузоперевозки за исследуемый период составляет 504,5 км. Для пассажироперевозок данный показатель относительно меньше – 404,7 км. Более строгая дифференциация наблюдается в объеме среднего дохода и расхода, полученной от перевозок. Так, средний доход от грузоперевозок за исследуемый период составляет 120 485,5 тыс. манат, а от пассажироперевозок – 1217,7 тыс. манат. Среднегодовой расход от грузоперевозок – 108 824,7 тыс. манат, а от пассажироперевозок – 7220,8 тыс. манат. Сравнение вышеуказанных показателей подтверждает нерентабельность пассажироперевозок в морском транспорте страны. [4]

В Таблице 1. даны количественные показатели судов по годам (за исследуемый период). Данные показатели подтверждают вышесказанные доводы и демонстрируют недостатки, проявившиеся в морской инфраструктуре за последние 20 лет.

Таблица 1.

Показатели морской инфраструктуры [4]

<i>Показатели морской инфраструктуры за период (2001–2021 гг.)</i>	2001	2006	2011	2016	2021
Число судов, шт.	68	75	80	67	49
Полная регистрационная вместимость судов, тыс. тонн	348,2	391,1	448,2	395,4	324,8
Дедвейтная вместимость судов, тыс. тонн	350,1	436,0	496,4	405,8	326,8
Пассажировместимость судов, пассажирское место	1616	1414	228	336	484

Обобщая полученные результаты, можно сделать нижеследующие выводы о современном состоянии морского транспорта Азербайджанской Республики и выявить перспективы ее дальнейшего развития:

1. Среднегодовые уменьшения объема грузоперевозок и в целом отрицательная динамика данного показателя за исследуемый период являются следствием увеличения рентабельности грузоперевозок по другим видам транспорта. Внутриматериковое расположение Каспийского моря является одним из основных причин в создании и поддержании устойчивой транспортной коммуникации между странами региона и мировой морской торговой сети;
2. Вышеуказанный феномен сильно действует и на пассажироперевозки по морскому транспорту, хотя в последние годы динамика пассажироперевозок по морскому транспорту является положительной;
3. Морская транспортная инфраструктура требует дополнительных капиталовложений и финансирования с целью усовершенствования логистических услуг. Инвестирование морского хозяйства может укрепить внешнеторговые связи между странами региона, а также способствовать усилению экономической независимости страны;
4. Внедрение в морскую инфраструктуру современных инновационных технологий и интегрированных систем управления ускорит процесс грузо- и пассажирооборота. Достижение отраслевой экономической независимости в морском транспорте зависит от количественных и качественных преобразований в ее структуре.

Список использованных источников

1. Allahverdiyeva S.Ə. Nəqliyyatın coğrafiyası: dərs vəsaiti / Bakı. – Avropa, 2019, 283 s.
2. Səfərov S.H., Nəcəfov E.M., Allahverdiyeva S.Ə. Nəqliyyatın iqtisadi coğrafiyası / Bakı. – Gənclik, 2020, 455 s.
3. И. Федоровская. Транспортные проекты Азербайджана / Кавказские хроники, 118-126
4. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi – www.stat.gov.az
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DƏNİZ NƏQLİYYATININ İQTİSADI-COĞRAFİ QIYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ VƏ İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ

İmran Bayramov

Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi

Azərbaycan, Bakı

ORCID: 0000-0001-5922-6870

Xülasə. Məqalədə 2001-2021-ci illər üzrə Azərbaycan Respublikasının dəniz nəqliyyatı infrastrukturunun kəmiyyət göstəriciləri təhlil edilmişdir. Yüklər və sərnişin daşımalarında keyfiyyət və kəmiyyət dəyişikliklərinin ümumi qanunauyğunluqları müəyyən olunmuşdur. İqtisadiyyatın və nəqliyyatın inkişaf xarakterini, habelə ölkənin sahillərinin iqtisadi-coğrafi xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq dəniz təsərrüfatının gələcək davamlı inkişafının yolları təklif olunur.

Açar sözlər: yüklər daşımaları, sərnişin daşımaları, dəniz infrastrukturunu, xarici iqtisadi əlaqələr, liman obyektləri

ECONOMIC AND GEOGRAPHICAL ASSESSMENT OF MARINE TRANSPORT OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Imran Bairamov

student, Baku State University

Azerbaijan, Baku

Annotation. The article analyzes the quantitative indicators of the maritime transport infrastructure of the Republic of Azerbaijan for the period 2001–2021. The general patterns of qualitative and quantitative transformations in cargo and passenger transportation are revealed. Considering the nature of the development of the economy and transport and the economic and geographical features of the country's coasts, ways for the further sustainable development of the marine economy are proposed.

Key words: cargo transportation, passenger transportation, maritime infrastructure, foreign economic relations, port facilities

AZƏRBAYCANDA YAŞIL ENERJİ İSTEHSALI. ABŞERON-XIZI İQTİSADI RAYONUNDA YAŞIL ENERJİ LAYİHƏSİ

Məşədiyev Elmir

Bakalavr, II kurs

Bakı Dövlət Universiteti

Email-ünvanı: mesediyevelmir@gmail.com

Xülasə. Müasir dövrdə dövlətlərin enerji keçidi, Yaşıl enerjinin mahiyyəti, Azərbaycan da yaşıl enerjinin inkişafı və əhəmiyyəti, Azərbaycanın yaşıl enerjinin ixracı strategiyası, Xızı-Abşerondakı külək elektrik stansiyası,

Açar sözlər: Yaşıl enerji, külək elektrik stansiyası, milli enerji

Son illərdə global enerji siyasətində əsas istiqamətlərdən biri enerji keçididir. Enerji keçidi ən müasir texnologiyalar tətbiq edilməklə ənənəvi enerji resurslarının bərpa olunan enerji mənbələri ilə əvəz edilməsini özündə ehtiva edir. Bərpa olunan enerji texnologiyaları sürətli inkişafı və dünya ölkələrinin qarşıya qoyduqları iqlim hədəfləri “yaşıl enerji” keçidini sürətləndirməkdədir.

COVID-19 böhranının mənfi təsirlərinə baxmayaraq, 2020-ci ildə dünya miqyasında ümumi gücü 260 QVt-dan çox olan bərpa olunan enerji stansiyaları istismara verilib ki, bu, 2019-cu ildəki rekordu təxminən 50 % üstələyir.

Azərbaycan da bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadənin inkişaf etdirilməsi üzrə geniş potensiala malik olan ölkələrdəndir. Hazırda bərpa olunan enerji mənbələri üzrə potensialımız 27 000 MVt həcmində qiymətləndirilir. Külək enerjisi potensialı 3 000 MVt, günəş enerjisi potensialı 23 000 MVt, bioenerji potensialı 380 MVt, dağ çayları üzrə potensial isə 520 MVt həcmindədir.

Respublikamızın müxtəlif bölgələrində ümumi gücü 66 MVt təşkil edən külək, 40 MVt olan günəş, 38 MVt bioenerji elektrik stansiyaları, həmçinin 32 MVt gücündə kiçik su elektrik stansiyaları istismar olunur. 2020-ci ildə respublikada ümumi elektrik enerjisi istehsalı 25,8 mlrd kVt/st olub ki, bunun 1,3 mlrd kVt/st-1 böyük su elektrik stansiyaları da daxil olmaqla bərpa olunan enerji mənbələrinin payına düşüb.

Bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadənin genişləndirilməsinin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən prioritet vəzifə olaraq irəli sürüldüyü və 2030-cu ilədək elektrik enerjisinin qoyuluş gücündə payının 30 %-ə çatdırılmasının (hazırda 17 % təşkil edir) hədəf kimi müəyyənləşdirildiyi nəzərə alınmaqla bu istiqamətdə bir çox işlər görülür. Bu sahədə

MÜNDƏRİCAT

I BÖLMƏ / SECTION I / РАЗДЕЛ I

FİZİKİ COĞRAFIYA, LANDŞAFTŞÜNASLIQ VƏ GEOMORFOLOGİYA. TORPAQ-BİTKİ ÖRTÜYÜNÜN ÖYRƏNİLMƏSİ VƏ ƏTRAF MÜHİTİN MÜHAFİZƏSİ. GEOLOJİ KƏŞFİYYAT VƏ DAĞ-MƏDƏN İŞLƏRİNİN APARILMASI

PHYSICAL GEOGRAPHY, LANDSCAPE SCIENCE AND GEOMORPHOLOGY. LAND-VEGETATION STUDY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION. GEOLOGICAL EXPLORATION AND MINING

ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ, ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЕ И ГЕОМОРФОЛОГИЯ. ИЗУЧЕНИЕ ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА И ВЕДЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ РАБОТ

<i>Насијева Н. БÖYÜK QAFQAZIN CƏNUB YAMACI LANDŞAFTLARININ FORMALAŞMA TARİXİ</i>	8
<i>Насијева Н. БÖYÜK QAFQAZIN CƏNUB YAMACI LANDŞAFTLARININ REKREASIYA QIYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ</i>	12
<i>Михайлов С., Лис К. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В Г. БРЕСТЕ</i>	15
<i>Нүсєйнова Ş. ACINOHUR ALÇAQDAĞLIĞININ MÜASİR MORFOSTRUKTURLARININ İNKİŞAF XÜSUSİYYƏTLƏRİ</i>	18
<i>Əliyeva S. NAXÇIVAN FİZİKİ-COĞRAFİ RAYONUNUN İQLİM XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN TƏDQIQI</i>	24
<i>Nurmətmədli M. LANDŞAFTIN DİFERENSİASIYASINI TÖRƏDƏN AMİLLƏRİN QISA SƏCİYYƏSİ</i>	29
<i>Əhmədova G. GÖYÇƏ-HƏKƏRİ OFİOLİT ZONASININ KİÇİK QAFQAZIN STRUKTURUNDA MÜASİR MÖVQEYİ</i>	33
<i>İbrahimova A. NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ ALTERNATİV ENERJİ POTENSİALINDAN İSTİFADƏNİN MÜASİR VƏZİYYƏTİ</i>	35
<i>Ибрагимова А. СОЛЕННЫЕ ОЗЕРА АБШЕРОНСКОГО РАЙОНА</i>	38
<i>Məcnunov M. NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ RELYEF SƏTHİNİN ÜFUQİ PARÇALANMA XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN MORFOMETRİK ANALİZLƏRİ</i>	43
<i>Xudaverdiyeva F. İŞĞALDAN AZAD EDİLMİŞ RAYONLARIN MİNERAL EHTİYATLARI VƏ ONLARIN İQTİSADİ ƏHƏMİYYƏTİ</i>	47
<i>Ağabəyova D. ABŞERON YARIMADASI LANDŞAFTLARININ SƏHRALAŞMA XÜSUSİYYƏTLƏRİ</i>	51
<i>İsmayılı S. БÖYÜK QAFQAZIN CƏNUB-QƏRB YAMAQLARINDA TƏBİİ DAĞIDICI HADİSƏLƏRİN YARATDIĞI EKOLOJİ PROBLEMLƏR</i>	55

<i>Hüseynova Ş.</i> ACINOHUR ALÇAQDAĞLIĞININ İQLİM XÜSUSİYYƏTİ, SƏTH VƏ YERALTI SULARI.....	57
<i>Abduləzizova S.</i> XƏZƏR DƏNİZİNDƏ EVTROFİKASIYA FENOMENİ.....	61
<i>Fərəcli S.</i> QOBUSTAN-ABŞERON FİZİKİ-COĞRAFİ RAYONUNUN ÜMUMİ SƏCİYYƏSİ.....	64

II BÖLMƏ / SECTION II / РАЗДЕЛ II

İQTİSADI VƏ SOSIAL COĞRAFİYA, İNSAN COĞRAFİYASI. TƏSƏRRÜFATIN ƏRAZİ TƏŞKİLİ, DAVAMLI İNKİŞAFI VƏ İQTİSADI-COĞRAFİ QIYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ. ƏHALİ MƏSKUNLAŞMASI, URBANİZASIYA VƏ MİQRASIYA PROSESLƏRİ

ECONOMIC AND SOCIAL GEOGRAPHY, HUMAN GEOGRAPHY. TERRITORIAL ORGANIZATION OF THE ECONOMY, SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ECONOMIC-GEOGRAPHIC ASSESSMENT. POPULATION SETTLEMENT, URBANIZATION AND MIGRATION PROCESSES

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ, ГЕОГРАФИЯ ЧЕЛОВЕКА. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВА, ЕЁ УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА. РАССЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, УРБАНИЗАЦИЯ И МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ

<i>Bayramov R.</i> AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA İQTİSADI RAYONLAR ÜZRƏ SƏHİYYƏ VƏ TƏHSİL AMİLLƏRİNİN YAŞAYIŞ MƏNTƏQƏLƏRİNƏ TƏSİRİ.....	69
<i>Xəlilova L.</i> İQLİM DƏYİŞİKLİYİNİN KƏND TƏSƏRRÜFATI SEKTORUNA TƏSİRİ	73
<i>Гасымлы Ж.</i> ВОССТАНОВЛЕНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБУСТРОЙСТВО ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОККУПАЦИИ ТЕРРИТОРИЙ КАРАБАХСКОГО И ВОСТОЧНО-ЗАНГЕЗУРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ.....	76
<i>Кахаева З.</i> ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЕЛЕВЫХ ЯВЛЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАКАТАЛЬСКОГО РАЙОНА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ХОЗЯЙСТВО ЭТОГО РАЙОНА.....	82
<i>Məmmədli T.</i> GƏNCƏ-DAŞKƏSƏN İQTİSADI RAYONUNUN COĞRAFİ MÖVQEYİ VƏ TƏBİİ RESURS POTENSİALI.....	87
<i>Məlikova M.</i> ŞİRVAN – SALYAN İQTİSADI RAYONUNUN KƏND TƏSƏRRÜFATININ İNKİŞAF XÜSUSİYYƏTLƏRİ	92
<i>Babakışiyeva F.</i> XXI ƏSRİN FƏLAKƏTİ. TÜRKiYƏDƏ BAŞ VERMİŞ ZƏLZƏLƏ VƏ ONUN ÖLKƏNİN İQTİSADI VƏ SOSIAL HƏYATINA TƏSİRİ	96
<i>Orujova H.</i> MINERAL RESOURCES AND ECONOMICAL DEVELOPMENT OF THE TERRITORIES FREED FROM OCCUPATION	100

<i>Əliyeva N.</i> MÜASİR DÖVRDƏ AZƏRBAYCANDA ƏHALİNİN TƏKRAR İSTEHSALI.....	104
<i>Məhərrəmzadə F.</i> MİL-MUĞAN İQTİSADİ RAYONUNDA DAVAMLI SOSIAL İQTİSADİ İNKİŞAFIN QIYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ.....	107
<i>Дадашова У.</i> ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ БАКИНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ.....	111
<i>Гааева Э.</i> ОСОБЕННОСТИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ ГЯНДЖА-ДАШКЕСАНСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЙОНА.....	113
<i>Məmmədova K.</i> LƏNKƏRAN RAYONUNUN ƏSAS QIDA EHTİYYATLARININ QIYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ.....	114
<i>Manafova N.</i> İDİOPATİK SKOLIOZUN YAYILMASINA TƏSİR EDƏN COĞRAFİ FAKTORLAR.....	117
<i>Babazadə Ş.</i> AZƏRBAYCANDA SELEKTİV ABORTLAR.....	121
<i>Raşayeva S.</i> ƏHALİNİN ARTIMI FONUNDA ŞƏHƏRLƏRİN PLANLAŞDIRILMASI VƏ KƏNDLƏRDƏ ŞƏHƏR İNFRASTRUKTURUNUN TƏTBİQİ.....	124
<i>Байрамов И.</i> ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МОРСКОГО ТРАНСПОРТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.....	130
<i>Məşədiyev E.</i> AZƏRBAYCANDA YAŞIL ENERJİ İSTEHSALI. ABŞERON-XIZI İQTİSADİ RAYONUNDA YAŞIL ENERJİ LAYİHƏSİ.....	136

III BÖLMƏ / SECTION III / РАЗДЕЛ III

ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ ВƏ COĞRAFİ İNFORMASIYA SİSTEMLƏRİ.
YERQURULUŞU, TORPAQ VƏ DAŞINMAZ ƏMLAKIN KADASTRI SİSTEMİ.
HİDROLOGİYA VƏ SU EHTİYATLARINDAN SƏMƏRƏLİ İSTİFADƏ.
METEOROLOGİYA VƏ İQLİM DƏYİŞMƏLƏRİ

GEODESY, CARTOGRAPHY AND GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS. LAND STRUCTURE, LAND AND REAL ESTATE CADASTRAL SYSTEM. HYDROLOGY AND EFFICIENT USE OF WATER RESOURCES. METEOROLOGY AND CLIMATE CHANGES

ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ.
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, КАДАСТРОВАЯ СИСТЕМА ЗЕМЛИ И НЕДВИЖИМОСТИ. ГИДРОЛОГИЯ И ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ. МЕТЕОРОЛОГИЯ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

<i>İsmayilov Ə.</i> GƏNCƏ-QAZAX MAILİ DÜZƏNLIYİNİN İQLİM XÜSUSİYYƏTLƏRİ, TORPAQ VƏ BİTKİ ÖRTÜYÜ.....	139
<i>Əsədzadə N., Ağalı K.</i> İQLİM DƏYİŞMƏLƏRİ VƏ QLOBAL İSTİLƏŞMƏ.....	142

<i>Abdullazadə A.</i> LAZERLİ SKANERLƏRİN GEODEZİYA ÖLÇMƏ İŞLƏRİNDƏ TƏTBİQİ.....	148
<i>Əliyev Z.</i> YÜKSƏK DƏQİQLİKLİ GNSS TEXNOLOGİYALARI İLƏ GEODEZİYA ÖLÇMƏLƏRİNİN APARILMASI.....	150
<i>Əliyev Z.</i> GEODEZİYA ÖLÇMƏLƏRİNİN RİYAZİ HESABLANMASI METODLARI.....	154
<i>Ağayeva K, Kazımova F., Ələkbərova N.</i> CİS TEXNOLOGİYASI VƏ MƏSAFƏDƏN ZONDLAMA VERİLƏNLƏRİNDƏN İSTİFADƏ ETMƏKLƏ SƏRSƏNG SU ANBARININ COĞRAFİ MÖVQEYİNİN KARTOQRAFİK TƏDQİMATI.....	158
<i>Muradov Ə.</i> TƏRTƏRÇAY MƏCRASINDA GEDƏN DƏYİŞİKLİKLƏRİN TƏHLİLİ.....	162
<i>Mustafayeva K.</i> ƏRAZİDƏ MÜASİR FİZİKİ-COĞRAFİ TƏDQİQATLARIN APARILMASI ÜSULLARI.....	166
<i>Məmmədov A.</i> MÜASİR TEXNOLOJİ PROQRAMLARDAN İSTİFADƏ EDƏRƏK EKSTRİMAL SƏRT RELYEF ŞƏRAİTİNDƏ YÜKSƏK ÇOXMƏRTƏBƏLİ BİNALARIN TİKİLİŞİ VƏ QƏSƏBƏLƏRİN SALINMASI.....	170
<i>Mustafayeva K.</i> NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ MƏDƏNİ İRSİN KARTOQRAFİYA VASİTƏSİLƏ QORUNMASI.....	174
<i>Quliyeva Ş.</i> CƏNUBİ QAFQAZDA ƏN BÖYÜK SU ELEKTRİK STANSİYASI	177
<i>Hüseynli N.</i> TƏRTƏR RAYONUNDA SU TƏCHİZATININ DƏYİŞMƏSİNİN COĞRAFİ TƏHLİLİ.....	184

IV BÖLMƏ / SECTION IV / РАЗДЕЛ IV

TURİZM SAHƏLƏRİ VƏ İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ. DÜNYANIN SOSIAL, İQTİSADİ VƏ EKOLOJİ PROBLEMLƏRİ. COĞRAFİYANIN TƏDRİSİ METODİKASI VƏ MÜASİR TƏDQİQAT ÜSULLARI

TOURISM INDUSTRIES AND DEVELOPMENT PERSPECTIVES. SOCIAL, ECONOMIC AND ECOLOGICAL PROBLEMS OF THE WORLD. METHODS OF TEACHING GEOGRAPHY AND MODERN RESEARCH METHODS

ОТРАСЛИ ТУРИЗМА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ. СОЦИАЛЬНЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МИРА. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ГЕОГРАФИИ И СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

<i>Məmmədova S.</i> VIII SİNİF COĞRAFİYA DƏRSLİYİNDƏ İLLÜSTRASIYA MATERIALLARININ FƏAL TƏLİM ÜSULLARI İLƏ TƏŞKİLİ.....	191
<i>Əlizadə E.</i> COĞRAFİYANIN TƏDRİSİNDƏ İNTEQRASIYANIN AKTUALLIĞI.....	196
<i>Abutalıbov Ə.</i> RUSİYA-UKRAYNA MÜHARİBƏSİ DÜNYA ƏHALİSİNİN TAXİL TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN RİSK FAKTORU KİMİ	201

<i>Лучак А., Резникова О.</i> ПРОЕКТЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА	205
<i>Abbasova N.</i> ALTERNATİV YERLƏŞMƏ MÜƏSSİSƏLƏRİ ANLAYIŞI VƏ NÖVLƏRİ	210
<i>Abbasova N.</i> SEARCHING FOR COMPARATIVE VALUE IN SMALL AND MEDIUM-SIZED ALTERNATIVE ACCOMMODATION	215
<i>Kərimli N.</i> AZƏRBAYCANIN SİTRUS VƏ ÇAYÇILIQ RAYONLARINDA EKO-AQROTURİZMİN İNKİŞAFI ÜÇÜN TƏBİİ RESURSLARIN SƏCİYYƏSİ	218
<i>Hüseyn C.</i> AZƏRBAYCANDA ƏNƏNƏVİ İRSİN TURİZM MƏHSULUNA ÇERİLMƏSİ İMKANLARI	223
<i>Hüseyn C.</i> AZƏRBAYCANDA ƏNƏNƏVİ İRS NÜMUNƏLƏRİ VƏ ONUN YAYILDIĞI ƏRAZİLƏR	227
<i>Rəhimova L.</i> AZƏRBAYCANDA EKOTURİZM FƏALİYYƏTİNİN ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ VƏ MÜASİR FƏALİYYƏT VƏZİYYƏTİ	230
<i>Vəliyeva S.</i> ÖLKƏNİN İNVESTİSİYA SİYASƏTİNDƏ TURİZM SƏNAYESİNİN YERİ	233
<i>Vəliyeva S.</i> AZƏRBAYCANDA TURİZM SƏNAYESİNDƏ İNVESTİSİYA SİYASƏTİNİN PRİORİTETLƏRİ VƏ REGIONAL-COĞRAFI ASPEKTLƏRİ	238
<i>Qocayeva M.</i> DÜNYANIN SOSIAL İQTİSADI VƏ EKOLOJİ PROBLEMLƏRİ	242
<i>Abbaszadə A.</i> COĞRAFIYANIN TƏDRİSİNDƏ MÜSTƏQİL İŞLƏRİNİN TƏŞKİLİNİN FORMA VƏ YOLLARINDA ƏYANİLİK PRİNSİPLƏRİ ..	245
<i>Həsənova S.</i> MÜASİR CƏMİYYƏTDƏ İNKLÜZİV TƏHSİLİN ƏHƏMİYYƏTİ VƏ ÜSTÜNLÜKLƏRİ	249
<i>Şixməmmədov E.</i> AZƏRBAYCANDA TURİZM SƏNAYESİNDƏ İNFORMASİYA BAZASININ FORMALAŞMASINDA PROBLEMLƏR VƏ İNKİŞAF İSTİQAMƏTLƏRİ	252
<i>Şirəliyev R.</i> DÖVLƏTİN TURİZM SİYASƏTİNİN HÜQUQİ BAZASININ FORMALAŞMASI	256
<i>Abbaslı Ə.</i> ŞUŞA ŞƏHƏRİNİN MÖVCUD TURİZM POTENSİALININ İNKİŞAF ETDİRİLMƏSİNDƏ PROBLEMLƏR VƏ ONLARIN HƏLLİNDƏ ANİMASİYANIN ROLU	261
<i>Mustafayeva S.</i> KOREYA RESPUBLİKASININ SOSIAL-İQTİSADI İNKİŞAF MODELİ	266
<i>Əzimova A.</i> TURİZMDƏ EKOANİMASİYA	269
<i>Mehraliyeva X.</i> GASTRONOMİYA TURİZMİ VƏ ANİMASİYA	275

<i>Əliyev R.</i> TURİZMİN İNKİŞAFINDA TARİXİ-MƏDƏNİ RESURSLARIN ƏHƏMİYYƏTİ.....	279
<i>Kərimova A.</i> SİNQAPUR TƏHSİL SİYASƏTİNİN MAHİYYƏTİ.....	283
<i>Kərimova A.</i> CƏMİYYƏTİN İNKİŞAFINDA TƏHSİL FƏLSƏFƏSİNİN ROLU	286
<i>Hacıyeva A.</i> İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ RAYONLARIN TARİXİ MƏDƏNİ-DİNİ ABİDƏLƏRİ VƏ ONLARIN TURİZM SAHƏSİNDƏ İQTİSADI ƏHƏMİYYƏTİ.....	289
<i>Həsənova S.</i> MÜASİR TƏHSİLDƏ BULLİNQİN AKTUALLIĞI.....	291
<i>Quliyeva D.</i> TURİZM SƏNAYESİNDƏ BEYNƏLXALQ İSO STANDARTLARININ SƏCİYYƏSİ	295
<i>Cabbarova Ş.</i> YAXIN VƏ ORTA ŞƏRQ - BARIT ÇƏLLƏYİ	300
<i>Mirzəyeva E.</i> ONLAYN TURİZM AGENTLİKLƏRİNİN FORMALAŞMASI VƏ FƏALİYYƏT İSTİQAMƏTLƏRİ	304
<i>Əsgəri R.</i> VI-IX SİNİF ÜZRƏ COĞRAFIYA FƏNNİNDƏ ATMOSFER MÖVZUSUNUN TƏSDRİSİNDƏ İNTERAKTİV METODLARDAN İSTİFADƏNİN İMKAN VƏ YOLLARI	308
<i>Məmmədzadə Ə.</i> AZƏRBAYCANDA QEYRİ-MADDİ İRS NÜMUNƏLƏRİNİN TURİZM SEKTORUNDA İSTİFADƏ İMKANLARI	312
<i>Məmmədli İ.</i> QONAQPƏRVƏRLİK SƏNAYESİNDƏ KEYFİYYƏTLİ İDARƏETMƏNİN GÖSTƏRİCİLƏRİ VƏ BEYNƏLXALQ STANDARTLAR	317
<i>Həsənov H.</i> İDMAN-HADİSƏ TURİZMİ VƏ AZƏRBAYCAN	321
<i>Abbasova L.</i> DEVELOPMENT OF ECOTOURISM IN THE REGIONS AND PREVENTION OF ENVIRONMENTAL PROBLEMS	323
MÜNDƏRİCAT.....	327

Kağız formatı: 60x84 1/8 ş.ç.v. 41.5
 "Füyuzat" nəşriyyatının mətbəəsində çap olunmuşdur
 Ünvan: Z.Xəlilov 26